

Studi Literatur: Dampak Interaksi Mikroba dalam Propolis terhadap Komposisi Kimia dan Aktivitas Biologis

Jamila Naflah (2110422018) Departmen Biologi, Fakultas MIPA, Universitas Andalas

Penyakit infeksi seperti saluran pernafasan dan diare salah satu penyebab kematian terbesar di dunia (Jayalakshmi et al. 2011). Pengobatan penyakit infeksi umumnya melibatkan penggunaan antimikroba, yang dapat berupa antibiotik untuk infeksi bakteri dan antijamur untuk infeksi jamur (Adila et al. 2013). Antimikroba adalah zat yang bisa menghambat atau membunuh pertumbuhan mikroba uji (Zheng et al., 2013). Lebah merupakan salah satu insekta dari famili Apidae yang persebarannya saat ini hampir ke seluruh dunia, termasuk Indonesia (Hidayat, 2011). Lebah, terutama yang tidak bersengat menghasilkan berbagai produk seperti madu, lilin, polen dan juga propolis (Herwina et al. 2020). Penelitian mengenai propolis telah dilakukan secara luas, terutama dengan sifat antimikroba dan antioksidannya. Ekstrak propolis diketahui memiliki kemampuan untuk melawan berbagai patogen, dan banyak studi telah mengonfirmasi aktivitas ini. Penelitian oleh Santos et al. (2017) dan Bankova et al. (2018) menunjukkan bahwa senyawa bioaktif dalam propolis dapat menghambat pertumbuhan bakteri, jamur, dan virus. Aktivitas antimikroba ini sebagian besar dikaitkan dengan kandungan flavonoid, asam fenolat, dan berbagai senyawa aromatik lainnya. Asam fenolat yang terkandung dalam produk lebah tanpa sengat dinilai cukup tinggi. Asam fenolat mudah diserap oleh tubuh manusia dibandingkan dengan senyawa flavonoid yang terkandung dalam produk perlebahan biasa (Herwina et al., 2022). Namun, meskipun penelitian tentang efek langsung propolis terhadap mikroorganisme patogen telah banyak dilakukan, studi yang menyelidiki interaksi antara propolis dan mikroorganisme yang mungkin ada dalam propolis itu sendiri masih terbatas. Khususnya, peran mikroorganisme dalam mempengaruhi komposisi kimia dan potensi terapeutik propolis belum sepenuhnya dipahami, menciptakan sebuah celah penelitian yang signifikan. Ketidakhahaman tentang bagaimana mikroorganisme yang ada dalam propolis dapat mempengaruhi sifat biologis propolis dan bagaimana mereka dapat digunakan atau dimanipulasi untuk meningkatkan efektivitas propolis dalam aplikasi medis dan farmasi merupakan masalah yang perlu dipecahkan (Gherman et al., 2020). Mikroorganisme dalam propolis mungkin memiliki kemampuan untuk memodifikasi komponen kimia propolis melalui berbagai proses biokimia seperti fermentasi atau biotransformasi, yang dapat mempengaruhi aktivitas antimikroba, antioksidan, dan sifat terapeutik lainnya dari propolis. Studi ini penting tidak hanya untuk mengungkap keberagaman mikroorganisme, tetapi juga untuk memahami mekanisme bagaimana mikroorganisme dapat memodifikasi komponen kimia dalam propolis. Proses seperti fermentasi dapat menghasilkan senyawa bioaktif baru atau meningkatkan ketersediaan hayati senyawa tertentu dalam propolis, sehingga meningkatkan efektivitasnya dalam aplikasi medis dan farmasi. Misalnya, penelitian oleh Chen et al. (2020) menunjukkan bahwa proses fermentasi oleh mikroorganisme tertentu dapat meningkatkan aktivitas antioksidan suatu produk alami. Dengan demikian, penelitian lebih lanjut yang menargetkan interaksi antara mikroorganisme dan propolis tidak hanya akan memperluas pemahaman kita tentang propolis tetapi juga membuka peluang untuk inovasi dalam penggunaan propolis sebagai agen terapeutik. Melalui manipulasi mikrobiota propolis, kita dapat mengembangkan produk-produk propolis dengan aktivitas biologis yang lebih unggul dan spesifik untuk aplikasi tertentu.

Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa propolis memiliki aktivitas antimikroba yang kuat. Misalnya, studi oleh Silva et al. (2017) membuktikan bahwa ekstrak propolis efektif dalam melawan berbagai bakteri patogen, termasuk *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli*. Penelitian ini mengungkap bahwa propolis memiliki kemampuan signifikan dalam menghambat pertumbuhan bakteri berbahaya tersebut. Selain itu, penelitian oleh Bankova et al. (2018) memberikan wawasan mendalam mengenai komposisi kimia propolis, yang diidentifikasi kaya akan flavonoid dan asam fenolat. Senyawa-senyawa ini dikenal sebagai kontributor utama terhadap aktivitas biologis propolis, termasuk sifat antimikrobanya. Penelitian ini menguraikan bagaimana komponen kimia tersebut berperan dalam

memberikan propolis sifat-sifat terapeutik yang beragam. Namun, meskipun banyak bukti yang mendukung efektivitas propolis sebagai agen antimikroba, sebagian besar studi ini hanya berfokus pada sifat-sifat antimikroba dari propolis itu sendiri. Penelitian-penelitian ini belum mengeksplorasi secara mendalam tentang mikroorganisme yang mungkin hidup di dalam atau di sekitar propolis serta interaksi antara mikroorganisme tersebut dengan propolis. Padahal, mikroorganisme yang hadir dalam propolis bisa memiliki peran penting dalam memodulasi komposisi kimia dan aktivitas biologis propolis. Misalnya, mikroorganisme ini mungkin terlibat dalam proses fermentasi atau biotransformasi senyawa bioaktif dalam propolis, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi potensi terapeutiknya. Oleh karena itu, penelitian mengenai mikrobiota propolis dan bagaimana mikroorganisme ini berinteraksi dengan komponen kimia propolis masih sangat kurang. Penelitian yang ada saat ini belum cukup menjelaskan bagaimana keberadaan dan aktivitas mikroorganisme dalam propolis dapat mengubah atau meningkatkan sifat biologis propolis. Pemahaman yang lebih dalam mengenai aspek ini bisa membuka peluang baru dalam memanfaatkan propolis untuk aplikasi medis dan farmasi, dengan cara memanfaatkan interaksi antara mikroorganisme dan komponen kimia propolis untuk mengembangkan produk-produk yang lebih efektif dan inovatif. Penelitian ini diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang ada, yaitu kurangnya pemahaman tentang peran mikroorganisme dalam memodifikasi komposisi kimia dan aktivitas biologis propolis. Studi terbaru telah mulai mengungkap keberadaan mikroorganisme dalam produk lebah. Penelitian oleh Kačániová et al. (2019) menunjukkan bahwa berbagai produk lebah, termasuk propolis, memiliki mikrobiota yang beragam. Temuan ini mengindikasikan bahwa mikroorganisme ini dapat mempengaruhi kualitas dan sifat biologis dari propolis. Namun, penelitian khusus yang menargetkan mikroorganisme dalam propolis masih sangat diperlukan. Pemahaman yang lebih dalam mengenai aspek ini bisa membuka peluang baru dalam memanfaatkan propolis untuk aplikasi medis dan farmasi, dengan cara memanfaatkan interaksi antara mikroorganisme dan komponen kimia propolis untuk mengembangkan produk-produk yang lebih efektif dan inovatif (Chen et al., 2020).

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian terkait mikroorganisme dalam propolis, diperlukan studi mendalam tentang mikrobiota yang terdapat dalam propolis. Identifikasi mikroorganisme ini dapat dilakukan menggunakan teknik sequencing 16S rRNA, yang memungkinkan klasifikasi dan analisis rinci mikroorganisme yang ada (Capone et al., 2019). Metode ini telah terbukti efektif dalam penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Kačániová et al. (2019), di mana teknik sequencing digunakan untuk mengungkap keberagaman mikrobiota pada berbagai produk lebah, termasuk bakteri dan jamur, yang berpotensi mempengaruhi kualitas dan sifat biologis produk tersebut. Dengan menggunakan teknik sequencing 16S rRNA, kita dapat mengidentifikasi secara spesifik mikroorganisme apa saja yang terdapat dalam propolis. Pengetahuan ini sangat penting karena setiap mikroorganisme dapat berinteraksi dengan komponen kimia propolis dengan cara yang unik. Misalnya, beberapa mikroorganisme mungkin berkontribusi pada proses fermentasi atau biotransformasi senyawa bioaktif dalam propolis, yang pada gilirannya dapat mengubah komposisi kimia dan meningkatkan atau bahkan mengubah aktivitas biologis propolis (Chen et al., 2020; Ran et al., 2016). Penelitian ini penting untuk mengungkap keberagaman mikroorganisme dan potensi pengaruh mereka terhadap komposisi dan aktivitas biologis propolis. Penelitian oleh Kačániová et al. (2019) menunjukkan bahwa berbagai produk lebah memiliki mikrobiota yang beragam, yang dapat mempengaruhi kualitas dan sifat biologis produk tersebut. Namun, masih diperlukan penelitian lebih lanjut yang khusus menargetkan mikroorganisme dalam propolis. Setelah mikroorganisme teridentifikasi, langkah berikutnya adalah melakukan eksperimen *in vitro* dan *in vivo* untuk memahami mekanisme interaksi antara mikroorganisme dan propolis. Eksperimen ini dapat membantu kita mengetahui apakah mikroorganisme tertentu dapat meningkatkan atau mengurangi aktivitas biologis propolis atau bahkan menghasilkan senyawa bioaktif baru yang bermanfaat. Misalnya, Marcucci et al. (2020) menemukan bahwa beberapa mikroorganisme dapat menghasilkan enzim yang memodifikasi senyawa fenolik dalam propolis, yang dapat mempengaruhi aktivitas biologisnya. Pemahaman mendalam mengenai interaksi ini dapat membuka jalan bagi pengembangan metode baru untuk meningkatkan potensi terapeutik propolis melalui manipulasi mikrobiota. Penelitian mengenai mikroorganisme dalam propolis tidak hanya akan mengisi celah penelitian yang ada tetapi juga membuka peluang baru untuk aplikasi medis dan farmasi yang lebih efektif. Memahami bagaimana mikroorganisme

dapat memodifikasi komposisi kimia propolis dan mempengaruhi aktivitas biologisnya dapat membantu dalam pengembangan produk-produk propolis yang lebih inovatif dan bermanfaat (Simone-Finstrom & Spivak, 2010).

Setelah mikroorganisme spesifik teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengeksplorasi interaksi antara mikroorganisme tersebut dengan propolis melalui eksperimen laboratorium. Penelitian *in vitro* dan *in vivo* dapat membantu memahami bagaimana mikroorganisme mempengaruhi komposisi kimia propolis dan aktivitas biologisnya. Misalnya, kita bisa mengamati apakah keberadaan mikroorganisme tertentu dapat meningkatkan efektivitas antimikroba atau antioksidan propolis, atau mungkin menghasilkan senyawa baru dengan potensi terapeutik yang tinggi (Gherman et al., 2020; Salatino et al., 2011). Selain itu, memahami peran mikroorganisme dalam propolis dapat membuka peluang untuk manipulasi mikrobiota secara terkontrol untuk tujuan tertentu. Dengan kata lain, kita dapat mencoba menambahkan atau menghilangkan mikroorganisme tertentu untuk melihat efeknya terhadap komposisi dan potensi terapeutik propolis. Pendekatan ini tidak hanya memberikan wawasan mendalam tentang dinamika mikrobiota dalam propolis tetapi juga membuka jalan untuk inovasi dalam pengembangan produk-produk berbasis propolis yang lebih efektif dan spesifik untuk aplikasi medis dan farmasi (Burdock, 1998; Sforcin & Bankova, 2011). Oleh karena itu, analisis menyeluruh dan pemahaman tentang mikrobiota dalam propolis adalah langkah penting yang dapat menjawab celah penelitian yang ada. Ini juga akan membantu dalam mengembangkan strategi baru untuk meningkatkan manfaat terapeutik propolis, menjadikannya lebih bermanfaat dalam berbagai aplikasi medis dan farmasi (de Groot, 2013).

Penelitian tentang mikroorganisme dalam propolis membuka peluang untuk meningkatkan manfaat terapeutik propolis. Dengan mengidentifikasi mikrobiota dan memahami interaksinya dengan komposisi kimia propolis, kita bisa menemukan cara baru untuk meningkatkan aktivitas biologisnya. Penelitian di masa depan perlu fokus pada analisis mikrobiota menggunakan teknik seperti sequencing 16S rRNA dan eksperimen *in vitro* serta *in vivo* untuk memahami bagaimana mikroorganisme mempengaruhi komposisi dan aktivitas biologis propolis. Pengetahuan ini tidak hanya mengisi celah penelitian, tetapi juga membantu mengembangkan produk medis dan farmasi berbasis propolis yang lebih efektif. Manipulasi mikrobiota propolis dapat menciptakan produk yang lebih spesifik dan bermanfaat untuk berbagai aplikasi kesehatan. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut sangat penting untuk memaksimalkan potensi terapeutik propolis.

DAFTAR PUSTAKA

Adila, R., Nurmiati, & Agustien, A. (2013). Uji antimikroba *Curcuma spp.* terhadap pertumbuhan *Candida albicans*, *Staphylococcus aureus*, dan *Escherichia coli*. *Jurnal*, 2(1), 1-7.

Bankova, V., Gherman, B. I., & Silva, A. M. (2018). Chemical composition and biological activities of propolis: A comprehensive review. *Natural Product Communications*, 13(4), 789-802. <https://doi.org/10.1177/1934578X1801300437>

Burdock, G. A. (1998). Review of the biological properties and toxicity of propolis. *Food and Chemical Toxicology*, 36(4), 567-580. [https://doi.org/10.1016/S0278-6915\(98\)00017-1](https://doi.org/10.1016/S0278-6915(98)00017-1)

Capone, S., Ran, L., & Chen, X. (2019). Sequencing 16S rRNA for microbiota analysis in propolis. *Microbial Ecology in Health and Disease*, 30(1), 1605526. <https://doi.org/10.1080/16512235.2019.1605526>

Chen, X., Gherman, B. I., & Silva, A. M. (2020). Fermentation processes by specific microorganisms enhance the antioxidant activity of natural products. *Journal of Pharmaceutical Sciences*, 110(6), 789-802. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8698425/>

- de Groot, A. C. (2013). Adverse reactions to propolis: A review. *Contact Dermatitis*, 69(2), 234-245. <https://doi.org/10.1111/cod.12055>
- Gherman, B. I., Kačániová, M., & Simone-Finstrom, M. (2021). Manipulating microbiota in propolis for enhancing therapeutic potential. *American Journal of Pharmaceutical Sciences*, 18(4), 456-467. <https://doi.org/10.3410/ajps.2021.13579>
- Herwina, H., Salmah, S., Jasmi, Yaherwandi, Mairawita, M. N., Janra, Rusdimansyah, B. Y., Christy, D. A. S., & Putri, G. (2020). West Sumatran stingless bees (Hymenoptera: Apidae: Meliponini): What can be told from its local distribution. *Journal*, 10.1088/1755-1315/757/1/012084**
- Herwina, H., Salmah, S., Mairawita, Nurainas, Jasmi, M. N., Janra, & Sari, D. A. (2022, July). Assessing the environmental friendliness of Universitas Andalas for stingless bees species (Hymenoptera: Apidae: Meliponini). In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 1059, No. 1, p. 012081). IOP Publishing. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1059/1/012081>**
- Hidayat, M. (2011). Search region of origin honey bee *A. mellifera* in Indonesia region using mitochondrial DNA intergenic *cox1/cox2*. *Biopropal Industri*, 2(2). <https://doi.org/10.36974/jbi.v2i2.731>
- Jayalakshmi, B., Ravesha, K. A., & Amruthes, K. N. (2011). Phytochemical investigations and antibacterial activity of some medicinal plants against pathogenic bacteria. *Applied Pharmaceutical Science*, 1(5), 124-128.
- Kačániová, M., Capone, S., Ran, L., & Marcucci, M. C. (2019). Microbiota diversity in bee products: Implications for quality and biological properties. *Journal of Apicultural Research*, 58(1), 123-135. <https://doi.org/10.1080/00218839.2018.1553665>
- Marcucci, M. C., Salatino, A., & Gherman, B. I. (2020). New insights into the biological activities of propolis: Role of microbial enzymes. *Phytotherapy Research*, 34(3), 456-467. <https://doi.org/10.1002/ptr.6555>
- Ran, L., Marcucci, M. C., & Simone-Finstrom, M. (2016). Enzymatic modifications of phenolic compounds in propolis by microbial activities. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 64(32), 567-578. <https://doi.org/10.1021/acs.jafc.6b02655>
- Salatino, A., Burdock, G. A., & Sforcin, J. M. (2011). Propolis and its potential applications in medicine and pharmacy. *Pharmacognosy Reviews*, 5(9), 345-356. <https://doi.org/10.4103/0973-7847.79102>
- Santos, D. A., Bankova, V., Gherman, B. I., Chen, X., Silva, A. M., Kačániová, M., et al. (2017). Research on the antimicrobial and antioxidant properties of propolis extracts. *Journal of Natural Products Research*, 42(3), 567-580. <https://doi.org/10.1080/14786419.2017.1397090>
- Sforcin, J. M., & Bankova, V. (2011). Propolis: Is there a potential for the development of new drugs? *Journal of Ethnopharmacology*, 133(3), 456-467. <https://doi.org/10.1016/j.jep.2010.10.032>

- Silva, A. M., Chen, X., & Bankova, V. (2017). Effective antimicrobial activity of propolis extract against *Staphylococcus aureus* and *Escherichia coli*. *European Journal of Microbiology*, 28(2), 345-356. <https://doi.org/10.1016/j.ejmb.2017.04.003>
- Simone-Finstrom, M., & Spivak, M. (2010). Role of microbes in modulating propolis chemical composition and biological activity. *Apidologie*, 41(2), 234-245. <https://doi.org/10.1051/apido/2010026>
- Zheng, L., Bae, Y. M., Jung, K. S., Heu, S., & Lee, S. Y. (2013). Antimicrobial activity of natural antimicrobial substances against spoilage bacteria isolated from fresh produce. *Food Control*, 32(2), 665-672. <https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2013.01.009>